

**THE PRINCIPLE OF DELIMITATION OF COMPETENCE
BETWEEN SUBJECTS OF INTERAGENCY COOPERATION IN
THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

Berdimuratova Gulnaz Murat qizi

Karakalpak State University

Associate Professor, Doctor of Philosophy in Law

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17528483>

ARTICLE INFO

Received: 25th October 2025

Accepted: 28th October 2025

Online: 31th October 2025

KEYWORDS

*delimitation of competence,
interagency cooperation,
executive power, public
administration.*

ABSTRACT

This paper analyzes the principle of delimitation of competence between the subjects of interagency cooperation within the executive power system of the Republic of Uzbekistan. It examines the theoretical foundations and legal mechanisms for the distribution of powers, as well as identifies problems and conflicts arising in the implementation of this principle. The study proposes ways to improve interagency collaboration in order to enhance the effectiveness of public administration.

**ПРИНЦИП РАЗГРАНИЧЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ МЕЖДУ СУБЪЕКТАМИ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РЕСПУБЛИКЕ
УЗБЕКИСТАН**

Бердимуратова Г. М.

Каракалпакский государственный университет

доцент, доктор философии по юридическим наукам

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17528483>

ARTICLE INFO

Received: 25th October 2025

Accepted: 28th October 2025

Online: 31th October 2025

KEYWORDS

*разграничение компетенции,
межведомственное
взаимодействие,
исполнительная власть,
государственное управление.*

ABSTRACT

В работе анализируется принцип разграничения компетенции между субъектами межведомственного взаимодействия в системе исполнительной власти Республики Узбекистан. Рассматриваются теоретические основы и нормативно-правовые механизмы распределения полномочий, а также выявляются проблемы и конфликты, возникающие при реализации данного принципа. Предлагаются пути совершенствования межведомственного сотрудничества для повышения эффективности государственного управления.

В условиях современного государственного управления эффективное межведомственное взаимодействие играет ключевую роль в реализации

государственной политики и управленческих решений. Одним из фундаментальных принципов такого взаимодействия является разграничение компетенции между субъектами, которое обеспечивает чёткое распределение полномочий и ответственности, минимизирует дублирование функций и снижает вероятность конфликтов. В Республике Узбекистан, проходящей этап административных реформ и совершенствования системы исполнительной власти, данный принцип приобретает особое значение. Анализ его теоретических основ и практических аспектов способствует выявлению существующих проблем и формированию рекомендаций по оптимизации межведомственного сотрудничества. Целью данной работы является исследование принципа разграничения компетенции в контексте межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти Узбекистана и поиск эффективных решений для повышения качества государственного управления.

В современных условиях реализации государственной власти в Республике Узбекистан функционирует разветвленная система органов исполнительной власти, который осуществляет свою деятельность также посредством межведомственного взаимодействия. Мы разделяем мнение Г.В.Атаманчука, что организационная структура государственного управления представляет собой не только систему органов исполнительной власти, но и систему организационных связей, которые влияют на управление[1]¹.

Подобное участие неподчиненных друг другу органов исполнительной власти в ходе исполнения государственных функций предполагает необходимость определения субъектов взаимодействия, форм совместной деятельности, а также четкое разграничение компетенции участников взаимодействия.

Работа, посвящённая конституционно-правовому регулированию децентрализации и разграничения полномочий между республиканскими и территориальными органами государственного управления в Республике Узбекистан, актуализирует важность чёткого распределения компетенции для повышения эффективности государственного управления [2]². Автор подчёркивает, что децентрализация способствует усилению самостоятельности территориальных органов и позволяет более гибко реагировать на местные потребности, что соответствует современным международным тенденциям в сфере публичного управления.

Однако часть исследователей отмечает, что чрезмерная децентрализация без должного контроля и координации может привести к фрагментации управленческих процессов и снижению качества предоставляемых услуг населению [3]³. Более того, в условиях Узбекистана, где исторически складывалась

¹ Атаманчук Г. В. Теория государственного управления: Курс лекций. М., 1997. С. 134-135.

² Маликова, Г. Конституционно-правовое регулирование вопросов децентрализации между республиканскими и территориальными органами государственного управления (организационно-правовой аспект). 2025. *Общество и инновации*, 6 (2/S), 325–336. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol6-iss2/S-pp325-336>

³ Иванов А.А. Проблемы децентрализации и межведомственного взаимодействия в государственном управлении // Журнал государственного управления. — 2021. — Т. 10, № 1. — С. 34–41.

централизованная система управления, реализация принципа разграничения полномочий сталкивается с рядом институциональных и правовых барьеров, включая недостаточную законодательную проработку и ограниченные ресурсы на местах [4]⁴.

В теории государственного управления и административного права принцип разграничения компетенции рассматривается как один из ключевых элементов организации публичной власти. Под компетенцией органа государственного управления понимается установленный законом круг его полномочий, прав и обязанностей, обеспечивающих выполнение возложенных на него функций. Соответственно, разграничение компетенции представляет собой нормативно закрепленное распределение полномочий между различными органами и должностными лицами в целях обеспечения согласованности и эффективности их деятельности.

Сущность данного принципа заключается в четком определении сфер ответственности каждого органа, исключении дублирования функций, пересечения полномочий и обеспечении правовой определенности в межведомственных отношениях. Разграничение компетенции является не только организационным, но и правовым механизмом, который формирует систему взаимных прав и обязанностей между субъектами государственного управления.

В юридической литературе подчеркивается, что принцип разграничения компетенции обеспечивает реализацию конституционного принципа законности в деятельности государственных органов. Только при наличии четких границ компетенции возможно эффективное осуществление контроля, ответственности и подотчетности субъектов публичной власти.

Межведомственное взаимодействие - это согласованная деятельность органов государственной власти, направленная на достижение общих целей государственного управления, при сохранении каждым из них собственной компетенции. В этой системе принцип разграничения компетенции выполняет функцию координационного механизма, обеспечивая баланс самостоятельности и взаимозависимости ведомств.

Основное противоречие межведомственного взаимодействия заключается в необходимости сочетания самостоятельности органов власти с их обязанностью действовать согласованно. Именно поэтому правовое разграничение компетенции становится важнейшим условием эффективного взаимодействия: оно позволяет определить границы ответственности, порядок согласования решений, формы обмена информацией и механизмы контроля.

В Республике Узбекистан развитие межведомственного взаимодействия связано с процессами административной реформы и цифровизации государственного управления. В этих условиях принцип разграничения компетенции приобретает новое содержание, так как требует учета не только

⁴ Смирнова Н.П. Институциональные барьеры в реализации децентрализации на региональном уровне // Вестник административных исследований. — 2020. — № 4. — С. 22–30.

правовых, но и информационно-технологических аспектов координации деятельности органов власти.

В Республике Узбекистан принцип разграничения компетенции между органами государственной власти закреплён на конституционном и законодательном уровнях.

Конституция Республики Узбекистан (в редакции 2023 года) определяет основы организации государственной власти и устанавливает систему разделения полномочий между законодательной, исполнительной и судебной ветвями. В частности, в статьях 76–98 закреплены полномочия Президента, Олий Мажлиса, Кабинета Министров и местных органов государственной власти. Эти положения формируют правовую базу для дальнейшего разграничения компетенции между ведомствами в рамках межведомственного взаимодействия.

Закон Республики Узбекистан «Об органах государственного управления» конкретизирует порядок формирования, деятельности и взаимодействия органов исполнительной власти. В нем закрепляются основные принципы государственной службы, структура органов управления, а также механизм координации их деятельности.

Определенные задачи в сфере межведомственного взаимодействия по ликвидации чрезвычайных ситуаций возложены на Министерство здравоохранения Республики Узбекистан: оказание экстренной медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, а также обеспечение оперативной доставки в зону чрезвычайной ситуации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники; организация карантинных мероприятий в условиях эпидемий и пандемий, осуществление медицинских, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий; контроль загрязнения окружающей среды в зоне чрезвычайных ситуаций радиоактивными, химическими, отравляющими веществами и бактериальными (биологическими) средствами.

Одним из принципов межведомственного взаимодействия является принцип разграничения компетенции между субъектами межведомственного взаимодействия в Республике Узбекистан, значение которого мы можем рассмотреть на примере такой сферы государственного управления как управление в сфере чрезвычайных ситуаций. Экономическое, политическое развитие страны, вероятность появления новых опасностей и угроз, увеличение рисков возникновения и масштабов бедствий являются предпосылками для возникновения, построения новых отношений, в которых органы исполнительной власти со своими четко разграниченными полномочиями вступают во взаимодействие в целях решения задач по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

На каждом уровне единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются координационные органы, постоянно действующие органы управления, силы и средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, системы связи и оповещения органов управления и сил

единой системы, системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и системы информирования населения о чрезвычайных ситуациях.

В таких условиях понятие «взаимодействие» выступает как взаимная связь, взаимная обусловленность, согласованные действия при выполнении общей задачи. То есть, предусматриваются отношения равных, не подчиненных друг другу участников процесса. Но вместе с тем, оптимальное, оперативное и своевременное управление силами и средствами, предназначенными для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также другими участниками отношений возможно и необходимо при построении не только отношений «власть – подчинение», но и «партнерства».

Возможность определения принципа построения, состав органов управления, сил и средств, порядок выполнения задач и взаимодействия основных элементов, а также иные вопросы функционирования единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций определяется Законом Республики Узбекистан «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 17 августа 2022 года[5]⁵. Другим важным нормативным актом Республики Узбекистан является постановление Кабинета Министров от 29 апреля 2023 года № 171 «О мерах по эффективной организации деятельности Государственной системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях Республики Узбекистан»[6]⁶.

Как известно, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан является специально уполномоченным органом государственного управления в области защиты от чрезвычайных ситуаций. Он реализует единую государственную политику в области защиты от чрезвычайных ситуаций; обеспечивает исполнение законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; разрабатывает и реализует меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций, сохранению жизни и здоровья людей, защите материальных и культурных ценностей, а также ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и уменьшению ущерба; заблаговременно прогнозирует возможные чрезвычайные ситуации на территории Республики Узбекистан, разрабатывает планы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; организует разработку целевых программ и осуществление научных исследований в области защиты от чрезвычайных ситуаций; в пределах своих полномочий принимает решения, обязательные для исполнения всеми организациями, независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности, и гражданами; осуществляет согласование планов действий, положений, правил и инструкций по защите от чрезвычайных ситуаций; организует подготовку руководителей органов

⁵ Национальная база данных законодательства, 18.08.2022 г., № 03/22/790/0751; 29.11.2023 г., № 03/23/880/0905; 18.01.2024 г., № 03/24/898/0046)

⁶ Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 01.05.2023 й., 09/23/171/0234-сон)

государственного управления, органов исполнительной власти на местах и организаций, а также сил, привлекаемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций; осуществляет управление силами и средствами для ликвидации чрезвычайных ситуаций, создает пункты управления, системы оповещения и связи; организует и осуществляет спасательные и другие неотложные работы в условиях чрезвычайных ситуаций, ликвидирует пожары; осуществляет государственный контроль за реализацией мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций; участвует в проведении государственной экспертизы проектов и решений по производственным и социальным объектам.

Согласно ст.11 Закона Республики Узбекистан «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 17 августа 2022 года органы государственного управления: обеспечивают исполнение законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; осуществляют на подведомственных объектах профилактические мероприятия, направленные на предупреждение возможных чрезвычайных ситуаций; оперативно вносят в специально уполномоченный государственный орган информацию об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на подведомственных объектах; представляют на согласование специально уполномоченному государственному органу планы действий, положения, правила и инструкции по защите от чрезвычайных ситуаций; предоставляют информацию о состоянии защищенности населения и территорий, а также оперативно оповещают население и работников отрасли об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; осуществляют взаимодействие с другими органами государственного управления по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций.

В Законе четко определены задачи органов исполнительной власти по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Так, основными задачами Национальной гвардии Республики Узбекистан по ликвидации чрезвычайных ситуаций являются: участие в обеспечении общественного порядка и безопасности при ликвидации чрезвычайных ситуаций; защита прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, а также обеспечение охраны и защиты объектов, территорий, материальных и культурных ценностей в зонах чрезвычайных ситуаций.

Министерство внутренних дел Республики Узбекистан осуществляет задачи по защите прав, свобод и законных интересов граждан, обеспечение общественного порядка и безопасности, осуществление профилактики правонарушений в зоне чрезвычайной ситуации; принимает меры по информированию населения, оцеплению (блокированию) необходимых участков местности, охрана имущества, оставшегося без присмотра; ведет совместно с органами здравоохранения учет погибших людей в чрезвычайных ситуациях.

Министерство иностранных дел Республики Узбекистан принимает совместно с уполномоченными органами Республики Узбекистан меры по обеспечению безопасности граждан Республики Узбекистан, находящихся на территории сопредельного государства, при угрозе возникновения или возникновении трансграничных чрезвычайных ситуаций, в том числе при эпидемиях и пандемиях; организует совместно с уполномоченными органами Республики Узбекистан эвакуацию граждан Республики Узбекистан, находящихся на территории сопредельного государства, в безопасные места или принимает меры по их возвращению в Республику Узбекистан, а также отправке в Республику Узбекистан тел погибших граждан Республики Узбекистан при угрозе возникновения или возникновении трансграничных чрезвычайных ситуаций; организует совместно с соответствующими органами Республики Узбекистан оказание помощи иностранным гражданам, находящимся на территории Республики Узбекистан, при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций.

Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата осуществляет в зоне чрезвычайных ситуаций мониторинг за загрязнением воды открытых водоемов, выбросами промышленными и другими объектами в окружающую природную среду вредных веществ и размещением отходов.

Ряд конкретных задач возложены на Министерства сельского хозяйства, водного хозяйства, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и др.

Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан организует работы по определению и оценке размера ущерба, нанесенного физическим и юридическим лицам в результате чрезвычайных ситуаций.

Основными задачами Агентства информации и массовых коммуникаций при Президенте Республики Узбекистан являются организация совместно со специально уполномоченным государственным органом информирования населения через средства массовой информации об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; обеспечение регулярного информирования населения об осуществляемых работах по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций по решению Президента Республики Узбекистан могут привлекаться силы и средства Вооруженных Сил Республики Узбекистан^[7].

Как видно из вышеизложенного, в нормативном порядке дается четкое разграничение компетенции участников взаимодействия, определяется порядок их взаимодействия, урегулирования совместных процедур.

Если обратиться к опыту других государств в сфере межведомственного взаимодействия, то, например, в Российской Федерации в рамках

⁷ Функции органов исполнительной власти подробно закреплены в Приложении №2 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29 апреля 2023 г., № 171

совершенствования государственного управления и динамично меняющихся условий реализации политики в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения широкое применение получили соглашения о взаимодействии между органами МЧС и органами исполнительной власти. Заключение соглашений (договоров) всегда предполагает согласованность действий, принятие совместных решений, в том числе и в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Такие соглашения, заключенные между неподчиненными друг другу сторонами, определяют (расширяют, конкретизируют) взаимные права и обязанности и координируют деятельность^[8].

На наш взгляд, подобное урегулирование межведомственных отношений путем заключения соглашений о взаимодействии имеют важное практическое значение.

Список литературы:

1. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления: Курс лекций. М., 1997. С. 134-135.
2. Маликова, Г. Конституционно-правовое регулирование вопросов децентрализации между республиканскими и территориальными органами государственного управления (организационно-правовой аспект). 2025. Общество и инновации, 6 (2/S), 325–336. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol6-iss2/S-pr325-336> (дата обращения 06.10.2025)
3. Иванов А.А. Проблемы децентрализации и межведомственного взаимодействия в государственном управлении // Журнал государственного управления. - 2021. - Т. 10, № 1. - С. 34–41.
4. Смирнова Н.П. Институциональные барьеры в реализации децентрализации на региональном уровне // Вестник административных исследований. - 2020. - № 4. - С. 22–30.
5. Национальная база данных законодательства, 18.08.2022 г., № 03/22/790/0751; 29.11.2023 г., № 03/23/880/0905; 18.01.2024 г., № 03/24/898/0046) (дата обращения 02.10.2025)
6. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 01.05.2023 й., 09/23/171/0234-сон. (дата обращения 02.10.2025)
7. Функции органов исполнительной власти подробно закреплены в Приложении №2 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29 апреля 2023 г., № 171
8. Павлова Н.Н. Межведомственное взаимодействие или управление при предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций // Вопросы кризисного управления. - 2018. - №3. - С. 45–53.

⁸ Павлова Н.Н. *Межведомственное взаимодействие или управление при предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций?* // Вопросы кризисного управления. — 2018. — №3. — С. 45–53.